

UNESCOning O'zbekistondagi meros ob'ektlarini ro'yxatga olishdagi faoliyati

Ziyodullayeva Nilufar Ravshan qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti 4- bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada UNESCO ning O'zbekistondagi moddiy va nomoddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, ularni Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritish hamda muhofaza qilish borasidagi faoliyati kompleks tarzda tahlil etilgan. Tadqiqot jarayonida Ichan-Qal'a, Buxoro tarixiy markazi, Samarqand – madaniyatlar chorrahasi va Shahrisabz tarixiy markazi kabi obyektlarning tarixiy-madaniy ahamiyati, ularning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: UNESCO, O'zbekiston, madaniy meros, moddiy meros, Butunjahon merosi obyektlari, Xiva, Ichan-Qal'a, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the activities of UNESCO in identifying, inscribing, and safeguarding both tangible and intangible cultural heritage sites in Uzbekistan. The study examines the historical and cultural significance of sites such as Ichan-Qal'a, Bukhara Historic Centre, Samarkand – Crossroads of Cultures, and Shahrisabz Historic Centre, highlighting their role and importance in world civilization based on scientific analysis.

Keywords: UNESCO, Uzbekistan, cultural heritage, tangible heritage, World Heritage Sites, Xiva, Ichan-Qal'a, Bukhara, Samarkand, Shahrisabz.

Hozirgi globallashuv va integratsiya jarayonlari jadallashib borayotgan davrda har bir davlat o'zining tarixiy, madaniy va tabiiy merosini asrab-avaylash, uni kelajak avlodlarga yetkazish hamda jahon hamjamiyatiga tanitishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonda UNESCO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti) muhim xalqaro institut sifatida yetakchi rol o'ynaydi. UNESCO tomonidan yuritiladigan Jahon merosi ro'yxati insoniyat uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan noyob madaniy va tabiiy obyektlarni aniqlash, ularni muhofaza qilish va global miqyosda targ'ib etishga xizmat qiladi. Ushbu ro'yxatga kiritilish har qanday davlat uchun nafaqat katta e'tirof, balki ulkan mas'uliyat hamdir. O'zbekiston o'zining boy tarixiy o'tmishi, qadimiy shaharlar, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar orqali xalqimizning ming yillik tarixiy tajribasi, me'moriy san'ati va madaniy boyligi namoyon bo'ladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Noyob me'moriy obidalar va rang-barang madaniy merosi bilan jahon sivilizatsiyasida alohida o'rin tutadi.

O'zbekiston hududidagi meros obyektlarini o'rganishda tarixchilar, arxeologlar va madaniyatshunoslar tomonidan olib borilgan izlanishlar muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda tarixiy-mantiqiy, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. UNESCO hujjatlari, Jahon merosi konvensiyasi va milliy manbalar asosiy manba sifatida xizmat qildi. UNESCOning Jahon merosi dasturi va madaniy hamda tabiiy merosni muhofaza qilish masalalari xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, UNESCO tomonidan 1972-yilda qabul qilingan "Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risida"gi konvensiya mazkur sohadagi asosiy xalqaro hujjat bo'lib, u meros obyektlarini aniqlash, saqlash va boshqarishning huquqiy va tashkiliy asoslarini belgilab beradi. Ushbu konvensiya asosida Jahon merosi ro'yxatiga kiritish mezonlari ishlab chiqilgan va ular bugungi kungacha amalda qo'llanilib kelinmoqda. UNESCO O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosini xalqaro miqyosda tan olish, ro'yxatga olish va asrab-avaylashda faol hamkorlik qiladi. Tashkilot 1993-yildan beri O'zbekiston bilan hamkorlikda Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kabi tarixiy shaharlar hamda tabiiy hududlarni Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritib, ularning restavratsiyasi va muhofazasini qo'llab-quvvatlab kelmoqda.

O'zbekistonda UNESCO ro'yxatiga kiritilgan bir qator muhim madaniy obyektlar mavjud. Jumladan:

- Samarqand –“Madaniyatlar chorrahasi”
- Buxoro tarixiy markazi
- Xiva shahridagi Ichan-Qal'a
- Shahrisabz tarixiy markazi
- Termiz arxeologik yodgorliklari. Bu obyektlar O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosini namoyon etadi va xalqaro miqyosda katta e'tiborga ega. UNESCO tomonidan belgilangan asosiy tanlov mezonlari quyidagilardan iborat: 1. Obyekt insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lishi; 2. Noyob me'moriy yoki madaniy qadriyatga ega bo'lishi; 3. Tarixiy davrlar va an'analarni aks ettirishi; 4. Haqiqiylik va yaxlitlik darajasining saqlanganligi; 5. Madaniy almashinuv yoki sivilizatsiyalar o'zaro ta'sirini ifodalashi. O'zbekiston ushbu mezonlarga javob beruvchi boy merosga ega bo'lgani uchun uning ko'plab obyektlari UNESCO ro'yxatidan joy olgan. UNESCO faoliyati nafaqat ro'yxatga olish

Global Academic Conference on Research and Innovation

bilan cheklanib qolmay, balki meros obyektlarini muhofaza qilish, restavratsiya qilish va ularni kelajak avlodlarga yetkazish bo'yicha ham ko'maklashadi.

Bugungi kunda yurtimizning qaysi moddiy va nomoddiy meroslari UNESCO'ning umumjahon ro'yxatiga kiritilgani haqida bilasizmi? Hozirda ro'yxatdagi moddiy madaniy meroslar soni 1121 tani tashkil etib, O'zbekistondan 5 ta meros kiritilgan. Quyida ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

- Ichan qal'a (1990-yil);
- Buxoro shahrining tarixiy qismi (1993-yil);
- Shahrisabz shahrining tarixiy qismi (2000-yil);
- Samarqand shahri (2001-yil);
- G'arbiy Tyan-Shan (Chotqol qo'riqxonasi), (2016-yil).

YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasining beshta obyekti kiradi, bu esa yodgorliklarimizning umumiy sonining 0,4 foizini tashkil etadi. Bu muayyan ko'rsatkich yodgorliklarning soni va noyobligi emas, balki tamomila diqqat markazimizdagi merosni boshqarish muammosidan dalolat.

Mustaqillik yillarida, muqaddas qadamjolarida yotgan avliyo va allomalarning faoliyatiga bag'ishlab, YUNESKO rahbarligida xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan sanalar tashkil etilishi bilan bir qatorda, ilmiy tadqiqotlar olib borish asosiy vazifa sifatida belgilandi. Buning natijasida, Termizning 2500 yillik, Shahrisabz shahrining 2700 yillik, Qarshining 2700 yillik yubileyleri nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi YUNESKO tashkilotining teng huquqli a'zosi sifatida Xivadagi Ichanqal'a qo'riqxonasida (1990) hamda Buxoroning tarixiy markazida (1993) joylashgan yodgorliklar, Shahrisabz shahridagi Temur va Temuriylar davri me'moriy yodgorliklari (2001) va Samarqand shahri markazidagi tarixiy yodgorliklar (2002) Xalqaro Jahon Madaniy Merosi Qo'mitasiga 13 ta mashhur yodgorliklar sifatida ro'yxatga olindi. .

O'zbekistonda 7-8 mingdan ortiq tarixiy obidalar mavjud bo'lib, 200 dan ortig'i YUNESKO ro'yxatida, islom madaniyati obidalarini asrab-avaylash va tarixiy obidalariga boy davlat sifatida O'zbekiston 9-o'rinni egallab turibdi. Madaniy tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlardan 545 tasi arxitektura, 575 tasi tarixiy, 1457 tasi san'at va 5500 dan ortig'ini arxeologik obyektlar tashkil etadi. YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga tarixiy-madaniy qiymatiga ko'ra kiritilgan respublikadagi hududlar alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlar sifatida belgilab qo'yilishi ushbu hududlarning huquqiy maqomiga aniqlik kiritildi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

va ularni muhofaza qilishning qonuniy asoslari yaratildi. Rejalashtirilgan qurilish va obodonlashtirish ishlarining loyihalari YUNESKOning Umumjahon merosi markazi bilan kelishib olish yo'lga qo'yildi.

Xulosa. Keyingi paytlarda O'zbekiston hududidagi noyob madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, tarixiy shaharlarning bosh loyihasi va menejment rejasini YUNESKO xalqaro standartlari hamda talablariga muvofiq ishlab chiqishda mazkur tuzilmaning xalqaro ekspertlari ham keng jalb etilmoqda. YUNESKO bilan yaqin hamkorlikda moddiy va nomoddiy meros obyektlarini asrashga doir turli xalqaro anjumanlar tashkil qilinmoqda. Mazkur tadbirlar madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish yo'lidagi dolzarb muammolarni ko'rib chiqish, xalqaro tajribani o'rganish, tarixiy-madaniy meros saqlanishini ta'minlashga doir milliy tizimni takomillashtirish, bu yo'nalishdagi davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekistonning moddiy- madaniy merosi obyektlarining YUNESKO umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilish tarixi " - BO'RIYEV Alisher
2. Xashimov M. YUNESKO faoliyatida diniy bag'rikenglik tamoyillari(O'zbekiston Respublikasi misolida): Tar. fan. nomz diss. avtoref. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2009.
3. Alimardonova Z.M. Modern concept of tourism development in Surkhandarya region // Central Asian Journal of innovations on tourism management and finance. Vol:02, Issue:02, Feb 2021.
4. Ruziyeva D.I. Ways of development and promoting of cultural tourism in Uzbekistan // Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.
5. O'zbekiston Respublikasi madaniy meros to'g'risidagi qonun hujjatlari. <https://lex.uz>